

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372178>

G‘AZZOLIY ASARLARINING LINGISTIK TAHLILI

Barnoyeva Zarina Sayfiddinovna

PhD student, Bukhara State University, Uzbekistan

<https://orcid.org/0009-0005-6546-568X>

E-mail: barnoyevazarina072@gmail.com

KIRISH

Islom sivilizatsiyasi tarixida chuqur iz qoldirgan mutafakkirlardan biri – Abu Hamid al-Ghazali bo‘lib, uning ilmiy merosi diniy-falsafiy tafakkur, tasavvuf, axloqshunoslik hamda madaniyatshunoslik sohalarining rivojida muhim o‘rin tutadi. Alloma yaratgan asarlar nafaqat islom ilmlari taraqqiyotiga, balki Sharq va G‘arb intellektual an‘analarining shakllanishiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan. Xususan, uning mashhur asari Ihya Ulum al-Din islom axloqiy-falsafiy tafakkurining yirik manbalaridan biri sifatida tan olinadi. Mazkur asarda insonning ruhiy kamoloti, qalb poklanishi, ilm va axloqning o‘zaro bog‘liqligi chuqur nazariy hamda didaktik asosda yoritilgan.

So‘nggi yillarda G‘azzoliy merosini o‘rganish jarayoni yangi ilmiy yo‘nalishlar bilan boyib bormoqda. Agar ilgari tadqiqotlar asosan uning ilohiy va falsafiy qarashlarini tahlil qilishga qaratilgan bo‘lsa, bugungi kunda alloma asarlarining lingvistik, diskursiv va lingvokulturologik xususiyatlarini o‘rganishga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu esa G‘azzoliy merosini faqat diniy-falsafiy manba sifatida emas, balki til, tafakkur va madaniyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni aks ettiruvchi muhim ilmiy fenomen sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Allomaning “Kimyoyi Saodat” va “Nasihatnoma” kabi asarlarida diniy-falsafiy g‘oyalar badiiy va ritorik vositalar yordamida ifodalangan bo‘lib, bu jihat matnning nafaqat mazmuniy, balki stilistik va pragmatik qatlamini ham boyitadi. Metafora, antonimik oppozitsiyalar, savol-javob shaklidagi didaktik konstruktsiyalar hamda murojaat shakllari orqali muallif o‘quvchining tafakkuriga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi va ma‘naviy qadriyatlarni chuqurroq anglashga undaydi.

Shu nuqtai nazardan, Imom G‘azzoliy asarlarida qo‘llanilgan badiiy-ritorik vositalarni lingvistik jihatdan tahlil qilish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi – G‘azzoliy asarlarida uchraydigan badiiy-ifodaviy vositalarning

semantik, stilistik va konseptual xususiyatlarini aniqlash hamda ularning ma'naviy-didaktik mazmuni ifodalashdagi rolini ochib berishdan iborat.

ADABIYOTLAR SHARHI

Abu Hamid al-Ghazali merosi Sharq va G'arb ilmiy an'analarida keng o'rganilgan bo'lib, tadqiqotlar asosan uning falsafiy, ilohiy va tasavvufiy qarashlarini yoritishga qaratilgan. So'nggi o'n yilliklarda G'azzoliy ijodining lingvistik, madaniy va sivilizatsion ta'siri masalalari ham dolzarb ilmiy yo'nalishga aylangan. Yevropa olimlaridan M. Bouyges va P. Menasce G'azzoliyning falsafiy qarashlari hamda islomshunoslik an'anasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni tahlil qilganlar. Ular, ayniqsa, "Ihya Ulum al-Din" asarida inson axloqi va ma'naviy kamolotining markaziy o'rin tutishini ta'kidlaydilar. Tadqiqotchilar fikricha, mazkur asar nafaqat diniy-axloqiy qo'llanma, balki mukammal ma'naviy-antropologik konsepsiyani o'zida mujassam etgan tizimli manbadir.

D. Selman va D. Pearson izlanishlarida G'azzoliyning lotin tiliga tarjima qilingan asarlari orqali Yevropa o'rta asr falsafasiga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi. Ularning xulosalariga ko'ra, G'azzoliy g'oyalari skolastik tafakkur rivojiga bilvosita ta'sir ko'rsatgan va diniy-falsafiy diskursning shakllanishida muhim omil bo'lgan. Margaret Smith tadqiqotlarida (Smith, 1983) G'azzoliyning ilohiyot, etika va aqidaga oid qarashlari inson ma'naviyatini rivojlantirish amaliyoti bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Muallif G'azzoliyning ruhiy poklanish, qalb tarbiyasi va ichki intizom haqidagi g'oyalari Yevropa diniy-falsafiy tafakkuriga sezilarli ta'sir ko'rsatganini qayd etadi. Arab-islam manbashunosligi yo'nalishida Carl Brockelmann va Farid Jabre G'azzoliyning fiqhiy, falsafiy va tasavvufiy asarlarini arab adabiyoti hamda islom ilmlari taraqqiyoti kontekstida o'rganganlar. Ular G'azzoliy merosini arab ilmiy tafakkurining tizimlashuvida muhim bosqich sifatida baholaydilar. Miguel Asin Palacios va G. Lévy G'azzoliyning tasavvufiy merosini tanqidiy tahlil qilib, uning qarashlari diniy bilim doirasidan tashqariga chiqib, siyosiy va axloqiy barqarorlik masalalariga ham ta'sir ko'rsatganini ta'kidlaydilar.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarida ham G'azzoliy merosi keng tadqiq etilgan. Jumladan, Vitaly Naumkin, A. Sagadeev, N. Kirabaev, T. Ibragim, A. Ignatenko va A. Erokhin kabi olimlar uning falsafiy va axloqiy merosini tarixiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilganlar. Xususan, V. Naumkinning G'azzoliyga bag'ishlangan tadqiqotlari, jumladan "Abu Xamid al-G'azali. Ixyo 'Ulum ad-Din" hamda "Правильные весы" asarlari allomaning diniy-falsafiy qarashlarini tizimli o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Naumkin G'azzoliyning ruhiy izlanishlari, tasavvufiy tajribasi va diniy islohotchilik faoliyatini chuqur tahlil qilib, uning islom tafakkuri tarixidagi o'rnini asoslab beradi. A. Sagadeev G'azzoliyning falsafiy va axloqiy qarashlarini tarixiy kontekstda o'rganib, uni Sharq va G'arb tafakkuri

o‘rtasidagi intellektual muloqot jarayonida muhim bo‘g‘in sifatida baholaydi. N. Kirabaev esa G‘azzoliyning qarashlarini Sharq peripatetik maktabi bilan qiyoslab, uning aql va vahiy munosabati haqidagi konsepsiyasini tahlil qiladi. T. Ibragim tadqiqotlarida G‘azzoliy merosining zamonaviy diniy-falsafiy muhitdagi dolzarbligi ochib berilgan.

METODOLOGIYA (METHODS)

Mazkur tadqiqotda Abu Hamid al-Ghazali asarlarining lingvistik xususiyatlarini aniqlash maqsadida kompleks ilmiy yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot materiali sifatida allomaning Ihya Ulum al-Din, Kimyoyi Saodat hamda Nasihatnoma asarlari tanlab olindi. Ushbu asarlar diniy-falsafiy hamda didaktik mazmuni bilan ajralib turishi bilan birga, ularda qo‘llanilgan badiiy-ritorik vositalarning boyligi lingvistik tahlil uchun muhim material sifatida xizmat qiladi.

Tadqiqot jarayonida bir nechta ilmiy metodlar qo‘llanildi. Avvalo, lingvistik tahlil metodi asosida matnlarda uchraydigan leksik birliklar, badiiy-ifodaviy vositalar hamda terminologik qatlam o‘rganildi. Semantik tahlil metodi yordamida metafora, antonimiya va sinonimiya kabi birliklarning ma‘no tuzilishi hamda ularning matn ichidagi funksional roli aniqlab berildi. Shuningdek, konseptual metafora nazariyasiga tayangan holda diniy-axloqiy tushunchalarning obrazli ifodasi va ularning semantik modellari tahlil qilindi.

Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy metod ham qo‘llanilib, arab va fors tillaridan o‘zbek tiliga tarjima qilingan matnlar o‘rtasidagi semantik va stilistik tafovutlar o‘rganildi. Bu jarayonda tillararo interferensiya, o‘zlashma birliklarning moslashuvi hamda madaniy kontekstda yuz beradigan semantik kengayish holatlari aniqlashga alohida e‘tibor qaratildi. Bundan tashqari, diskurs tahlili metodi yordamida matnlardagi savol-javob shaklidagi konstruksiyalar, murojaat birliklari va didaktik strategiyalar kommunikativ-pragmatik nuqtai nazardan tahlil qilindi.

Mazkur metodlarning uyg‘un qo‘llanilishi G‘azzoliy asarlarida qo‘llanilgan badiiy-ritorik vositalarning lingvistik xususiyatlarini tizimli ravishda ochib berish hamda ularning ma‘naviy-didaktik mazmuni ifodalashdagi funksional ahamiyatini aniqlash imkonini berdi.

MUHOKAMA

Keltirilgan ilmiy qarashlar G‘azzoliyning merosi ko‘p qirrali va sivilizatsion miqyosdagi hodisa ekanini ko‘rsatadi. Uning asarlarida diniy-axloqiy mazmun bilan bir qatorda kuchli mantiqiy va lingvistik tizim mavjud. Ayniqsa, “Ihyo ulum ad-din”da terminologik aniqlik, tushunchalarning qat‘iy ta‘riflanishi va konseptual izchillik yuqori darajada namoyon bo‘ladi.

G‘arb olimlarining tadqiqotlari G‘azzoliy merosining Yevropa falsafasiga ta‘sirini ochib bergan bo‘lsa, MDH olimlarining izlanishlari uning islom tafakkuridagi

ichki evolyutsion rolini yoritadi. Bu ikki yo‘nalish uyg‘un holda G‘azzoliyni nafaqat diniy mutafakkir, balki universal intellektual fenomen sifatida talqin qilish imkonini beradi. Lingvistik nuqtai nazardan, G‘azzoliy asarlari ilmiy diskurs va tasavvufiy-badiiy ifodaning sintezini namoyon qiladi. Uning terminologiyasi tizimli, semantik maydonlari keng va kontekstual aniqligi yuqori. Bu jihatlari uni nafaqat ilohiyotshunoslik, balki tilshunoslik tadqiqotlari uchun ham muhim manbaga aylantiradi.

NATIJALAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Abu Hamid al-Ghazali asarlarida badiiy-ritorik vositalar mazmun va shakl uyg‘unligida namoyon bo‘lib, ma‘naviy-didaktik g‘oyalarni chuqur semantik qatlam orqali ifodalashga xizmat qiladi. Xususan, Ihya Ulum al-Din, Kimyoyi Saodat hamda “Nasiyhatnoma” asarlari tahlili quyidagi ilmiy xulosalarni ilgari surish imkonini berdi:

Birinchidan, arab va fors tillaridan o‘zbek tiliga amalga oshirilgan tarjimalarda tillararo interferensiya hodisalari kuzatiladi. O‘zlashma birliklarning (ilm, taqvo, nafs, qalb, saodat va boshqalar) semantik yadrosi saqlangan holda, ayrim hollarda mahalliy ekvivalentlar vositasida ma‘no kengayishi yuz beradi. Bu jarayon tarjimada madaniy adaptatsiya va pragmatik yo‘naltirilganlikning muhim omil ekanini ko‘rsatadi. Matnning adresatga qaratilganligi, xususan, “Ey, inson!”, “Ey, aziz!” kabi murojaat shakllari orqali ifodalanib, nutqning kommunikativ intensivligini oshiradi.

Ikkinchidan, antonimik va sinonimik juftliklar orqali axloqiy-falsafiy qarama-qarshiliklar tizimi yaratiladi. Masalan, “Dunyo muhabbati – ofat, oxirat muhabbati – saodatdir” misolida leksik qarama-qarshilik nafaqat semantik, balki konseptual darajada ham namoyon bo‘ladi. “Ofat” va “saodat” birliklari orqali inson hayotidagi ikki aksiologik yo‘nalish — halokat va komillik timsollari qarama-qarshi qo‘yiladi. Shuningdek, “ulug‘ – yuksak – aziz” kabi kuchaytiruvchi sinonimlar ma‘naviy tushunchalarning emotsional-ekspressiv salmog‘ini oshiradi va semantik maydonlarning o‘zaro uyg‘unligini ta‘minlaydi.

Uchinchidan, metafora va simvolik ifoda G‘azzoliy asarlarida konseptual tizimni shakllantiruvchi asosiy vosita sifatida namoyon bo‘ladi. “Ilm — qalbning nuridir” jumlasida [ILM = NUR] modeli orqali bilimning hayotbaxsh va yo‘l ko‘rsatuvchi mohiyati ochib beriladi. Konseptual metafora nazariyasi nuqtai nazaridan quyidagi semantik modellar aniqlanadi:

- ILM — NUR
- GUNOH — ZULMAT
- QALB — PODSHOH
- NAFS — DUSHMAN
- TAQVO — QULF

- YOMON SO‘Z — ZAHARLI ILON

Mazkur metaforalar axloqiy kategoriyalarni aniq obrazlar orqali strukturalab, murakkab diniy tushunchalarni o‘quvchi ongida jonli tasvirga aylantiradi.

To‘rtinchidan, savol-javob shakli G‘azzoliy diskursining markaziy ritorik strategiyalaridan biri ekanligi aniqlandi. Masalan, “Nega inson qalbi qotadi? Chunki gunohlar ko‘payganda qalb nurdan mahrum bo‘ladi” kabi tuzilmalarda savol diqqatni jamlash, javob esa didaktik xulosani mustahkamlash vazifasini bajaradi. Bu usul o‘quvchini passiv qabul qiluvchidan faol tafakkur subyektiga aylantirib, matnning ma’naviy ta’sirchanligini kuchaytiradi.

Umuman olganda, G‘azzoliy asarlarida badiiy-ritorik vositalar nafaqat estetik bezak, balki ma’naviy tarbiya va axloqiy yo‘naltirish mexanizmi sifatida xizmat qiladi.

MULOHAZALAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy mulohazalarni ilgari surish mumkin.

Birinchidan, G‘azzoliy asarlarining lingvistik tuzilishi diniy-falsafiy diskurs va badiiy ifoda uyg‘unligining mukammal namunasi hisoblanadi. U ilmiy aniqlik bilan emotsional-ta’sirchanlikni birlashtira olgan. Bu jihat uning matnlarini nafaqat ilohiyotshunoslik, balki zamonaviy diskurs tahlili va pragmalingvistika uchun ham dolzarb manbaga aylantiradi.

Ikkinchidan, tarjima jarayonida kuzatilgan interferensiya va semantik kengayish hodisalari o‘zbek tilining leksik-semantik tizimini boyitishga xizmat qilgan. O‘zlashma birliklar milliy madaniy kontekstda qayta talqin qilinib, yangi stilistik rang-baranglik hosil qilgan. Bu esa G‘azzoliy merosining o‘zbek tilidagi qabul jarayonini lingvokulturologik nuqtai nazardan o‘rganish zaruratini ko‘rsatadi.

Uchinchidan, konseptual metaforalar va antonimik oppozitsiyalar orqali axloqiy qadriyatlar tizimi strukturalangan. Natijada, matn ichida o‘ziga xos “ma’naviy semantik xarita” shakllanadi. Bu xarita o‘quvchini komillik sari yo‘naltiruvchi aksiologik model vazifasini bajaradi.

Shunday qilib, “Imom G‘azzoliy asarlarida badiiy-ritorik vositalarning ifodasi” mavzusi nafaqat tilshunoslik, balki falsafa, dinshunoslik va tarjimashunoslik kesishmasida joylashgan kompleks ilmiy yo‘nalish sifatida namoyon bo‘ladi. Kelgusida mazkur asarlarni korpus lingvistikasi, diskurs tahlili va kognitiv semantika asosida chuqurlashtirilgan o‘rganish G‘azzoliy merosining til va tafakkur tizimidagi o‘rnini yanada aniqroq belgilash imkonini beradi.

XULOSA (CONCLUSION)

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Abu Hamid al-Ghazali asarlari diniy-falsafiy mazmun bilan bir qatorda boy lingvistik va stilistik tizimga ega bo‘lib, ularda qo‘llanilgan badiiy-ritorik vositalar matnning ma’naviy-didaktik ta’sirchanligini kuchaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Allomaning Ihya Ulum al-Din, Kimyoyi Saodat

hamda Nasihatnoma asarlarida metafora, antonimik oppozitsiyalar, sinonimik kuchaytirish hamda savol-javob shaklidagi ritorik konstruktsiyalar axloqiy va falsafiy g'oyalarni ifodalashning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Lingvistik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, G'azzoliy diskursida konseptual metaforalar orqali diniy va axloqiy tushunchalar obrazli semantik modellar shaklida ifodalanadi. Bu modellar murakkab diniy g'oyalarni o'quvchi ongida aniq va tushunarli tasvirlar orqali yoritishga xizmat qiladi. Shuningdek, tarjima jarayonida kuzatilgan tillararo interferensiya hamda semantik kengayish hodisalari o'zbek tilining leksik-semantik tizimini boyituvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, G'azzoliy asarlarining lingvistik tuzilishi ilmiy diskurs va badiiy ifoda uyg'unligining yorqin namunasi bo'lib, u diniy-falsafiy g'oyalarni nafaqat nazariy, balki estetik va kommunikativ jihatdan ham ta'sirchan shaklda yetkazish imkonini beradi. Mazkur jihatlar G'azzoliy merosini nafaqat dinshunoslik va falsafa, balki zamonaviy tilshunoslik, diskurs tahlili va lingvokulturologiya nuqtai nazaridan ham muhim ilmiy manba sifatida o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Kelgusida G'azzoliy asarlarini korpus lingvistikasi, kognitiv semantika hamda zamonaviy diskurs tahlili metodlari asosida chuqurroq o'rganish uning til va tafakkur tizimidagi o'rnini yanada aniqroq belgilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Абу Хамид аль-Газали, «Правильные весы» / перевод с арабского, исследование и комментарий. Москва, 2008.;
2. Alwaraq. Digital Library of Classical Arabic Texts. – Dubai: Alwaraq Group, 2002. – URL: <https://www.alwaraq.net>.
3. Biber, Douglas. Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 320 p.
4. Bouyges, M. Essai de chronologic des oeuvres d 'al-Ghazali (Algazel), ed. M.Allard, Beirut, 1959.; Menasce, P. J., de, Arabische Philosophie, (Bibl.Einbuhr. in das Stud.der Philo) Bern 1948, pp.31-35.;
5. Brockelmann, C., Geschichte der arabucsehen Litteratur, (1st.ed.) Weimar 1890, pp.419-426; (2nd.ed.) Leiden 1943, pp. 535-546;
6. Хандамова Маърифат Акрамовна. Абу Райхон Берунийнинг фалсафий-ижтимоий қарашлари. Монография. Самарқанд: СамДЧТИ, 2019. – 132 б.;